
**O IMPACTO DOS PRODUTOS COM CARGA SOCIAL NA DECISÃO DE COMPRA
DO CLIENTE: O CASO DA LOJA COMPARTILHADA DO PROJETO REPENSE**

DOI: 10.5281/zenodo.14532785

Giovanna Eberle Biscotto¹

¹Gestão e empreendedorismo – Universidade Federal do Paraná

E-mail: eberlebiscotto@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9281154060412801>

Giovanna Zela das Neves²

²Gestão e empreendedorismo – Universidade Federal do Paraná

E-mail: giovannazela@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8959680320825533>

RESUMO: Um empreendimento com responsabilidade social busca impactar positivamente na sociedade, atuando como um catalisador para mudanças culturais e promovendo o desenvolvimento sustentável. O Projeto Repense, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Paranaguá, exemplifica essa abordagem ao oferecer cursos que ensinam a confeccionar Biojóias e Ecojóias através de trabalhos manuais em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para populações vulnerabilizadas. Estes cursos utilizam materiais naturais e resíduos reaproveitados, como cápsulas de café e sementes, com o objetivo principal de gerar renda, fomentar o cooperativismo e fortalecer a autoconfiança e autoestima de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como parte do projeto, foi inaugurada a Loja Compartilhada no Mercado Municipal, onde os produtos são comercializados. Sendo assim, este artigo visa analisar o impacto da responsabilidade social do empreendimento e dos produtos com cargas sociais oferecidos na decisão de compra das consumidoras de Paranaguá. Além disso, busca-se entender o comportamento de compra deste público a fim de sanar os problemas encontrados na Loja Compartilhada do Projeto Repense.

Palavras-chave: Biojóias; Desenvolvimento sustentável; Produtos com cargas sociais; Trabalhos manuais.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como base a pesquisa realizada pelos alunos do curso de Gestão e Empreendedorismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Setor Litoral. O foco da pesquisa é o Projeto Repense, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranaguá, que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do município. O Programa faz parte do "Programa Paranaguá Protegida e Inclusa" e oferece cursos de biojóias e ecojóias para populações em situação de vulnerabilidade, especialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Paranaguá. O principal objetivo do Projeto é promover a geração de renda, o cooperativismo, a autoconfiança e a autoestima por meio dos

cursos e do trabalho manual. As biojóias e ecojóias são criadas a partir de materiais naturais, como sementes, e resíduos reaproveitados, como cápsulas de café. O projeto também conta com um espaço físico: uma Loja Compartilhada no Mercado Municipal de Paranaguá, cedida pela Prefeitura. Nesse espaço, as artesãs que participaram da capacitação podem vender seus produtos em uma escala de dias e horários definidos.

Para aprimorar a pesquisa, foi realizada uma entrevista com Silvana Toledo, designer de produtos sustentáveis e responsável pelo Projeto Repense, além de contar com as contribuições de outras artesãs presentes, como Édina Grzybowski. A entrevista realizada na Loja Compartilhada revelou que um dos principais desafios enfrentados pelas artesãs é a irregularidade nas vendas. Embora a loja esteja situada em uma área turística, o público-alvo não está claramente definido, e as vendas dependem predominantemente dos turistas que visitam o local. Além disso, foram identificadas lacunas significativas na divulgação e nas estratégias de marketing da loja, assim como na exploração da carga social do empreendimento, que inclui o uso de materiais sustentáveis e a capacitação de populações vulneráveis.

Nesse cenário, a loja, ao concentrar suas vendas apenas nos turistas e sem uma definição clara de público-alvo, enfrenta o problema da sazonalidade das visitas, que ocorre principalmente em épocas festivas ou durante a chegada de navios de cruzeiro na cidade. A ausência de estratégias de marketing e divulgação faz com que muitos moradores e trabalhadores locais não conheçam a loja. A inclusão desses potenciais consumidores regulares poderia reduzir a irregularidade nas vendas.

Diante desse contexto, surge a seguinte questão: como os potenciais compradores valorizam produtos com carga social? Considerando a irregularidade nas vendas da Loja Compartilhada, objetiva-se, neste artigo, analisar o interesse dos consumidores em empreendimentos com impacto social, identificar o comportamento de compra dos consumidores de trabalhos manuais em Paranaguá, verificar o conhecimento sobre a Loja Compartilhada e propor estratégias de divulgação para a loja.

2. METODOLOGIA

Para isso, foi realizada uma pesquisa exploratória para revisar a produção científica e jornalística existente sobre o tema. Em seguida, foram definidos os objetivos gerais e específicos, e elaborado e aplicado um questionário. A pesquisa, de natureza descritiva e quantitativa, utilizou o método *Survey* para a coleta de dados. Conduzida no primeiro semestre de 2024, a aplicação do questionário ocorreu entre 21 e 29 de julho. O questionário visou

identificar dados sociodemográficos dos participantes, seu conhecimento sobre o Mercado Municipal de Paranaguá e a Loja Compartilhada, o impacto da carga social do empreendimento na decisão de compra, e reunir sugestões para a divulgação da loja.

A abordagem da pesquisa foi interseccional e focada no mercado, com coleta de dados estruturada e não contínua, visando captar opiniões e características do público-alvo, além de informações sobre o mercado. A pesquisa é aplicada, buscando gerar conhecimento imediato para a Loja Compartilhada, e descritiva, pois oferece uma visão detalhada da realidade do mercado em que o empreendimento está inserido.

O processo de amostragem adotado foi não probabilístico por conveniência, selecionando participantes conforme sua disponibilidade. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário autoaplicável, divulgado nas redes sociais para o público-alvo da pesquisa, que respondeu de forma independente. O questionário, com 16 perguntas divididas em 8 seções, incluía três seções eliminatórias para garantir a adequação dos respondentes ao perfil desejado. As seções restantes abordaram: Dados sociodemográficos, hábitos de consumo, conhecimento sobre o Mercado Municipal de Paranaguá, o Projeto Repense – Loja Compartilhada e grau de satisfação. As questões foram formuladas em formatos de múltipla escolha, perguntas abertas e escalas *Likert*.

Cabe ressaltar que para determinar o tamanho da amostra necessário para a pesquisa, consideramos o perfil do público que consome biojóias e ecojóias, além de dados do Portal Cidades do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o censo de 2022, em Paranaguá há 42.435 mulheres entre 20 e 59 anos. Com base na heterogeneidade da amostra, foram necessários 96 respondentes. O questionário recebeu 119 respostas, das quais 107 foram completas e adequadas ao perfil do público-alvo.

3. PROBLEMA DA PESQUISA

A partir da entrevista realizada na Loja Compartilhada, um dos desafios relatados pelas artesãs é a irregularidade nas vendas. Levando em consideração os produtos ofertados e o local em que a loja está localizada, as vendas realizadas tinham como principal fim os turistas que visitavam o local. Entretanto, apesar da loja

estar inserida em um local turístico, não havia uma definição do público-alvo e persona da loja. Além disso, outros pontos ressaltados foram a falta de divulgação em diversas mídias sociais e de estratégias de marketing, em conjunto com a não exploração da carga social do empreendimento.

Nesse contexto, com o foco em venda para os turistas e sem definição de um público-alvo, a loja é prejudicada pela sazonalidade das visitas turísticas, que são mais comuns em épocas festivas ou quando atracam navios de cruzeiro na cidade. A falta de uma divulgação baseada em estratégias de marketing, faz com que muitos moradores ou pessoas que trabalham na região não conheçam a loja, sendo esses potenciais consumidores com constância, o que diminuiria a irregularidade nas vendas.

A carga social do empreendimento consiste na utilização de materiais naturais e recicláveis para a confecção dos acessórios, além da capacitação de populações vulnerabilizadas. Sendo assim, a loja une o social com o ambiental, capacita pessoas e se preocupa com o meio ambiente. Essas ações agregam valor ao empreendimento e podem ter impacto na decisão de compra dos clientes, mas são pouco exploradas na divulgação da loja.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

O questionário, formado por 16 perguntas, obteve um total de 119 respostas, sendo que apenas 107 respondentes completaram o questionário pois não passaram das perguntas eliminatórias, sendo 2 do sexo masculino, 5 mulheres que não residem ou trabalham em Paranaguá e 5, responderam que não comprariam produtos como biojóias e ecojóias, desenvolvidos com técnicas manuais e resíduos reciclados ou naturais, confeccionados através de um projeto que capacita populações vulnerabilizadas.

Cabe ressaltar, que 95% das respondentes são jovens mulheres, sendo apenas uma adolescente e 4 respondentes na terceira idade.

Figura 1: Gráfico idade das respondentes

Fonte: Autoria própria

Quando se trata da escolaridade das respondentes, é possível observar que grande parte das mulheres (42%), principalmente as que possuem entre 19 e 30 anos, completaram o ensino superior, já 31% não completaram a educação universitária. Sendo que, 21 mulheres completaram o nível médio, e apenas 1 não finalizou o colegial e 1 terminou sua escolarização no fundamental. Dessas respondentes, 6% sinalizaram o seu nível escolar como “outros”, podendo ser pós-graduadas, mestres, doutoras ou até mesmo analfabetas.

Figura 2: Gráfico escolaridade das respondentes

Fonte: Autoria própria

Ao analisar a renda familiar das mulheres que contribuíram respondendo o questionário, identifica-se que 29% desfrutam entre 3 e 5 salários-mínimos, sendo a maioria, mulheres entre 31 e 40 anos. Vale ressaltar que 25% possuem uma média salarial acima dessas mulheres, pois 23 respondentes responderam a opção “Entre 5 e 10 salários-mínimos” e 4 dizem que sua renda se enquadra entre 10 e 20 salários, sendo que 3 delas possuem apenas o ensino médio completo. Nesta amostra, verifica-se que 46% possuem uma média salarial abaixo das 29% citadas acima, já que 20% se enquadram na renda familiar entre 2 e 3 salários-mínimos, 16 mulheres entre 2 e 1 salários-mínimos, 4 mulheres entre 1/2 e 1 salário familiar e 8, sendo a maioria jovens entre 19 e 30 anos, relatam que sua renda familiar é de até meio salário-mínimo.

Figura 3: Gráfico renda familiar das respondentes

Fonte: Autoria própria

Em breve resumo, com a amostra, é possível caracterizar as respondentes como a maioria adultas pois grande parte possui entre 19 e 30 anos de idade (49 respondentes) e entre 31 e 40 anos (32 respondentes). Quando se trata da escolaridade, pode-se dizer que as respondentes são mulheres portadoras de vastos conhecimentos pois apenas 1 não continuou seus estudos após o ensino fundamental e a maioria possui uma formação superior. Quando se trata da renda familiar, 54% possuem uma renda familiar acima de 3 salários-mínimos.

4.2 HÁBITOS DE CONSUMO

O conhecimento sobre o comportamento de compra do consumidor é de extrema importância para que empresários qualifiquem seus produtos e serviços, a ponto de atender os desejos e necessidades do cliente (MEDEIROS; CRUZ, 2006). Com base nesta informação, a atual pesquisa buscou identificar as preferências e o comportamento de compra e decisão das respondentes.

Atualmente, após a década de 90, a internet transformou os canais de comunicação, transformando também a relação entre empresas e consumidores, além da oferta e compra de produtos e serviços (OLIVEIRA, 2021). Desta forma, esta pesquisa buscou descobrir em quais canais as mulheres de Paranaguá costumam realizar suas compras, sendo assim, foi detectado que apesar do “boom da internet”, grande parte das respondentes ainda consomem em lojas físicas (36%), principalmente as mulheres com mais de 31 anos. Já, ao observar o comportamento de compra das mulheres com menos de 30 anos, a opção “lojas online” foi a mais escolhida (33%). Posto isto, é compreensível que estes sejam os principais locais onde as respondentes realizam suas compras, pois menos de 40 mulheres relataram que costumam comprar através das redes sociais (14%) e através de vendedores e vendedoras autônomas (17%).

Figura 4: Gráfico principais canais de compra das respondentes

Fonte: Autoria própria

Cabe lembrar que antigamente o consumidor precisava apenas analisar os itens disponíveis em uma prateleira, conforme suas necessidades e adquirir os produtos que escolhessem. Porém, atualmente, da era digital, as “prateleiras” se tornam cada vez mais extensas e com produtos similares uns aos outros. Portanto, cresce a busca pelas informações relacionadas aos produtos e serviços e o comprador se torna um consumidor não só dos produtos, mas sim dos conteúdos, informações e opiniões (OLIVEIRA, 2021).

Neste contexto, foi investigado quais os canais ou meios as respondentes buscam informações para escolher um produto, onde constatou que as informações das lojas físicas e online são as mais relevantes, sendo que as indicações de amigos e/ou familiares também são importantes na hora de escolher o que colocar no carrinho. Ao medir o grau de relevância, diferente das outras redes sociais, o *Instagram* demonstrou possuir um papel importante neste momento para as respondentes.

Em contrapartida, as redes sociais com: *TikTok*, *Facebook* e *WhatsApp*, se mostraram como pouco relevantes na hora das respondentes escolherem seus produtos.

4.3 HÁBITOS DE CONSUMO: ACESSÓRIOS E PRODUTOS COM CARGA SOCIAL

Um dos principais produtos confeccionados e comercializados pelo Projeto Repense são as biojóias e ecojóias. Pensando nisso, sondou-se os principais fatores de influência na compra de acessórios das consumidoras respondentes. Portanto, foi identificado que o atendimento é fator de maior influência, seguido do design do produto.

Vale ressaltar, que fatores como: variedade de produtos, preço e matéria-prima do produto também são importantes, não tanto quanto os itens citados acima, para as mulheres que

responderam ao formulário. No entanto, ao questionar sobre a relevância da indicação de um amigo e/ou familiar, e sobre a importância da localização em que o acessório é comercializado, parte das respondentes se demonstraram imparciais, sendo estes fatores, não tão importantes na hora da compra.

Cabe enfatizar, que a responsabilidade social de uma organização, pode ser entendida como qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida de uma sociedade, sendo este, um compromisso com a comunidade em que atua, sendo os valores sociais, um instrumento de marketing para atrair potenciais consumidores. (LEVEK; BENAZZI; ARNONE; SEGUIN; GERHARDT, 2002). Posto isto, é importante verificar se no momento da compra, as mulheres respondentes, que residem em Paranaguá, levam em consideração os valores sociais apoiados pelo empreendimento, logo, identificou que 87% das respondentes são impactadas pelos valores sociais da empresa no momento da compra. Já, 13% das mulheres, a maioria com mais de 31 anos, revelaram não sofrer impactos na decisão de compra através deste fator.

É importante lembrar que o Projeto Repense desenvolve produtos, incluindo as biojóias e ecojóias, com matéria-prima reciclada, como por exemplo: borra e capsulas de café descartadas. Para Palma e Nascimento (2005), a crença de que os consumidores pensam que itens que contém matéria-prima reciclada em sua composição são de baixa qualidade é um obstáculo para a comercialização destas mercadorias, portanto, algumas empresas acreditam que os consumidores deixariam de comprá-las por acharem que esses produtos são de menor qualidade. Entretanto, os autores pontuam que certos consumidores valorizam esse tipo de negócio, tornando-se um instrumento de marketing.

Assim sendo, a pesquisa mercadológica buscou identificar qual a relevância dos fatores no momento da compra de um acessório feito com materiais recicláveis e naturais, onde todos os fatores se mostraram significativos, sendo a qualidade e o design do produto os fatores mais consideráveis. Quando se trata da matéria-prima utilizada para confeccionar o acessório e pelo preço comercializado, as consumidoras demonstram também, muita notoriedade a estes fatores. Na questão variedade e artesã que desenvolveu o produto, a relevância não é tão significativa quanto os fatores citados acima, porém, eles ainda continuam sendo fundamentais na decisão de compra das respondentes.

4.4 MERCADO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

A Loja Compartilhada está localizada no Mercado Nilton Abel de Lima, também

conhecido como Municipal de Paranaguá. Sendo assim é importante compreender se parte desse público-alvo que não conhece a Loja Compartilhada conhece o Mercado Municipal. 96,3% das mulheres responderam que conhecem o Mercado Municipal de Paranaguá, sendo que 66,4% conhecem, mas não são consumidoras. Apenas 3,8% das mulheres relataram não conhecer o local, sendo que 1,9% destas não conhecem, mas gostariam de conhecer. Foi possível perceber que o Mercado Municipal é um local conhecido entre as mulheres que residem e trabalham na cidade, entretanto a maioria delas conhece, mas não consome produtos das lojas do local.

Figura 5: Gráfico respondentes que conhecem o Mercado Municipal de Paranaguá

Fonte: Autoria própria

Para compreender melhor a relação do público-alvo com o Mercado Municipal, a décima pergunta do questionário era para saber como as respondentes conheceram o local. 39,3% responderam que conheceram o Mercado Municipal através de passeios turísticos, em seguida com 24,3% está a opção “através de um empreendimento local” e 23,4% responderam conhecer o local através de um amigo ou familiar. Em relação a divulgação nas redes sociais apenas 10,3% responderam conhecer o local através dessas propagandas, 2,8% relataram não conhecer o Mercado Municipal. Importante ressaltar que algumas das respondentes, após finalizar o questionário, relataram não recordar exatamente como conheceram o Mercado Municipal, pois é um local que faz parte do cotidiano das pessoas que moram ou trabalham na cidade. Apesar das mídias sociais serem um importante meio de divulgação atualmente, poucas respondentes conheceram o local através dessas mídias.

Figura 6: Gráfico como as respondentes conheceram o Mercado Municipal de Paranaguá

Fonte: Autoria própria

4.5 LOJA COMPARTILHADA

Ao serem questionadas se conheciam a Loja Compartilhada, 70,1% disseram não conhecer, mas desse percentual 40,2% disseram ter interesse em conhecer, podendo essas pessoas serem consideradas potenciais clientes da loja. 22,4% conhecem o ambiente, mas nunca realizou uma compra e 7,5% se dizem consumidoras da Loja Compartilhada. Levando em consideração 40,2% que tem interesse em conhecer e 22,4% que conhecem, mas não são consumidoras, são mais de 60% de mulheres que se interessam por biojóias e ecojóias e representam o público-alvo da loja.

Sobre o grau de satisfação com a Loja Compartilhada, mais de 70% das respostas foram de satisfação com a loja, sendo 31,3% extremamente positivas e 40,6% positivas. 28,1% ficaram imparciais e nenhuma resposta negativa ou extremamente negativa. As respostas demonstram uma boa reputação da Loja Compartilhada e representam a visão das consumidoras sobre o empreendimento.

A última questão do questionário foi uma pergunta aberta, sendo essa não obrigatória, pedindo sugestões para a divulgação da Loja Compartilhada. Nessa última pergunta tivemos apenas 7 respostas com sugestões que incluem realizar mais postagens nas redes sociais, divulgação em emissoras de rádio e televisões locais e investir em marketing.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Loja Compartilhada está situada em um local conhecido pelas pessoas que moram ou trabalham na cidade, o projeto agrega valor aos seus produtos a partir da carga social com a capacitação de pessoas em vulnerabilidade e a avaliação dos seus consumidores é positiva.

Entretanto, a maior parte das pessoas que conhecem o Mercado Municipal não são consumidoras e não conhecem a Loja Compartilhada, além disso foi possível observar a falta de um planejamento de marketing, visando divulgar a loja para pessoas que vivem na cidade. Apesar do potencial turístico da localidade, a sazonalidade faz com que a quantidade de vendas se torne irregular, trazendo insegurança para o empreendimento. Sendo assim, identificar o público-alvo que mora ou trabalha na cidade, compreender o seu comportamento de compra e princípios que valoriza, torna possível atrair o público que está próximo ao empreendimento e que poderia tornar as vendas regulares e constantes.

A partir da pesquisa realizada e das respostas do questionário, é possível definir o público-alvo como mulheres, que moram ou trabalham em Paranaguá, que comprariam bijóias e ecojóias e se preocupam com a carga social do empreendimento. A faixa etária predominante é entre 19 e 40 anos, cursando ou com o ensino superior completo e com renda familiar entre 3 e 5 salários-mínimos. Esse público-alvo escolhe os produtos e realiza as compras online, mas ainda tem preferência por lojas físicas. O atendimento e o design dos produtos são os fatores mais valorizados no momento da compra, seguidos pela variedade. Levando em consideração as características do público-alvo, é possível definir uma persona e a partir de então preparar o material de divulgação destinado a essa persona.

A criação de um planejamento de marketing visa orientar as ações de divulgação do empreendimento. A Loja Compartilhada já possui Instagram e os posts são realizados pelas empreendedoras, com fotos e vídeos feitos na loja ou nas feiras que elas participam. Para aumentar a visibilidade e o engajamento das redes sociais, a loja poderia ter uma identidade visual, com cores e símbolos definidos, a partir de então seria possível criar posts padronizados, preparados com antecedência e postados com determinada frequência, seguindo dias da semana e horários pré-definidos. Essas postagens devem levar em consideração os valores e princípios da persona da loja. Dessa forma, as postagens atingiriam o público desejado e as fotos causariam desejo de compra nas consumidoras.

Visando atrair as mulheres que vivem na cidade de Paranaguá, uma logística de entrega dentro da cidade atrairia a atenção desse público. A rotina diária da maioria das mulheres faz com que muitas delas não tenham tempo para se deslocar até a loja e realizar a compra. As redes sociais em conjunto com uma logística de entrega tornariam possível que a escolha dos produtos fosse realizada pelas redes sociais e esse produto fosse entregue em qualquer região da cidade, sem precisar que a cliente se deslocasse até a loja. As entregas poderiam ser feitas por um motoboy contratado para uma diária quando houvesse demanda ou pela equipe da loja

compartilhada, o valor cobrado a mais da cliente seria o da taxa de entrega.

O marketing verde visa valorizar as características sustentáveis dos produtos. O projeto Repense é um projeto sustentável, as biojóias e ecojóias são desenvolvidas a partir de materiais naturais e recicláveis. Nesse sentido, além da carga social, o empreendimento tem a preocupação com as questões ambientais. Por tanto, trazer estas informações nas divulgações da loja e dos produtos pode atrair potenciais consumidores. Outra ideia, é inovar em embalagens sustentáveis que demonstre através delas, os valores sociais apoiados pelo empreendimento.

REFERÊNCIAS

LEVEK, Andrea Regina H. Cunha; BENAZZI, Ana Cristina Moraes; ARNONE, Janaina Ribeiro Falcão; SEGUIN, Janaína; GERHARD, Tatiana Monteiro. **A RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUA INTERFACE COM O MARKETING SOCIAL**. Curitiba: Rev. FAE, 2002
Acesso em: 06/08/2024 Disponível em:
<https://revistafae.fae.emnuvens.com.br/revistafae/article/view/471/366>

MEDEIROS, Janine Fleith; CRUZ, Cassiana Maris Lima. **Comportamento do consumidor: Fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores**. Passo Fundo: Teor. E Evid. Econ., 2006
Acesso em: 06/08/2024 Disponível em:
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38708154/artigo-comportamento-do-consumidor-libre.pdf?1441763667=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCOMPORTAMENTO_DO_CONSUMIDOR_FATOR_ES_QUE.pdf&Expires=1722917911&Signature=Ghe6y76-9vk3xcL-dGPBpjsNiJjvcK48L~vmk8YZZpPB~iICAbMepQ5agr5pmaEJAZ0A1LoA7lkfW7AtHs-pTRewL-basyeFMJvoivlNLCoxCunlHRtN3FV8QmUA0YU~H2G~cDAqsrAJCeFT53sQjJ5rxq-F3bV73utKlyC2gQtrf7Z6dEJeIXquOOvNuaJV544~1QIqW~MXE2HVAK3tSarFE5EXY0mBcNnPyH0xYg-xqydX7bg4OOCdiO~9fbTtabu81gl5m6AIA4a2lkTPRxYXvGMuVHcczAuIBDUg3-z5MzqQ5I19CUiz4ze3apPz1TAzc~v35o5Pt1sLql5DlG_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

OLIVEIRA, Beatriz Boaretto. **Análise da Percepção do Consumidor em Relação aos Canais de Compra Online**. Portalegre – Portugal: Inst. Pol. Portalegre, 2021
Acesso em: 06/08/2024 Disponível em:
<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/37681/1/BCTFC270.pdf>

PALMA, Lisiane; NASCIMENTO, Luis Felipe. **A ACEITAÇÃO DE PRODUTOS QUE UTILIZAM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA EM SUA COMPOSIÇÃO**. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2005. Acesso em: 28/07/2024 Disponível em:
<https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/40580>